

CARICA CANDICANS (MITO): UNA PAPAYA DE ZONAS ARIDAS QUE URGE REVALORAR

Oscar Cuya Matos*

INHALTSANGABE

Der Autor stellt uns Carica Candicans botanisch, ökologisch, silvikulturell und wirtschaftlich vor mit der Absicht diesem einheimischen Fruchtbaum wirtschaftliches Interesse zu verschaffen. Ihr massiver Anbau würde die Bevölkerung mit Vitamin C, Pektin und Pflanzenöl versorgen und enorme ökologische und vor allem auch wirtschaftliche Vorteile bewirken.

SUMMARY

This note covers the botanical, ecological, silvicultural and economic aspects of the Carica candicans Gray "Mito", with the aim of showing the advantages of developing this native fruit in agroindustry: highly nutritious, especially rich in Vitamin C, and its seeds can be used for edible oil. It has economic advantages for cultivation over other fruits, and could help local farmers working on a small scale to develop agroindustry.

SUMARIO

Se presenta, en esta nota, información sobre los aspectos botánicos, ecológicos, silviculturales y económicos de Carica candicans Gray "Mito", con el ánimo de divulgar las posibilidades económicas de esta especie frutal forestal nativa. Se concluye que, dado que los frutos de esta especie tienen un contenido nutritivo importante, sobre todo de vitamina "C", y que además puede obtenerse pectina, y de sus semillas aceite para consumo humano, conviene sea fomentado su consumo y agroindustria. Su cultivo o manejo agroforestal, tendría ventajas económicas frente a otros frutos no silvestres que se cultivan en su área de distribución, teniendo en cuenta su adaptación a hábitats xéricos. El fomento de su consumo o agroindustria, y su consiguiente demanda, permitiría obtener ingresos adicionales al poblador lugareño, revalorando, por otra parte, este fruta forestal.

INTRODUCCION

¿Quién no ha probado en algún momento un agradable jugo de "papaya" o desconoce que ella es un fruto tropical ampliamente cultivado en nuestra selva y, con riego, en la costa? Más, ¿quién conoce la papaya de zonas áridas: *Carica candicans*, "mito", pariente cercano de la "papaya" *Carica papaya*? (Fig. 1).

En realidad, pocos ciudadanos saben que el "mito" tiene frutos tan agradables como los de la "papaya", que pueden adquirirse en mercados costeros. Aún más, desconocen que esta planta es importante en la economía del campesino y que crece natural en las lomas y sitios áridos de la vertiente occidental andina, en condiciones donde aún la misma "tuna" *Opuntia ficus-indica* tendría problemas para desarrollar; ni hablar de los frutos tradicionales, "manzanos" y "duraznos", que en esa región se cultivan, por supuesto, con riego.

Dada su adaptación a sitios áridos, y muy bien, por su atractiva forma, que recuerda una higuera, podría adornar los jardines y parques de nuestros pueblos jóvenes donde la escasez de agua es un problema; e incluso, podría cultivarse en los huertos caseros de la ciudad. Aquí cabe una observación a los proyectos de arborización en la ciudad capital. ¿Por qué no considerar este frutal forestal en los programas de arborización de la ciudad, por ejemplo, el del Cerro San Cristóbal si, para muestra, a una corta distancia, en el Cerro San Gerónimo, en las lomas de Flor de Amancaes, se encuentra todavía 12 últimos "mitos" sobrevivientes?

El autor revisa la literatura sobre el "mito", complementándola con información de campo producto de sus trabajos de evaluación de recur-

* Ingeniero forestal, especialista de la dirección de Forestales, ONERN.

Los forestales en las cuencas de los ríos Pativilca, Huaura y Cañete, dentro de estudios ONERN. Asimismo, con información de campo, producto de haber trabajado en reforestación, en la cuenca del río Rímac, como especialista del Ministerio de Agricultura. Se presenta esta descripción del "mito", con el ánimo de contribuir a la difusión de su consumo y agroindustria, los cuales generarían demanda en beneficio de la economía de los campesinos de la región.

Generalidades sobre el mito

El "mito", *Carica candicans* Gray, es una especie de valor económico indudable; presentando gran potencialidad para su agrosilvicultura en tierras aparentemente sin capacidad de uso económico.

Clasificación botánica

De acuerdo al arreglo taxonómico de Engler, el "mito" puede clasificarse como sigue:

Carica candicans Gray, U.S. Expl. Exp. Bot. 640. 1954; 177.

Familia : Caricaceae

Orden : Parietales

Subclase : Archyclamidae

Clase : Dicotiledoneae

Subdivisión : Angiospermae

División : Fanerogamae

Ha sido denominado también como *Carica integrifolia* Raimondi, Elem. Bot. 2:230 (Lima), 1857; *Vasconcellea candicans* A. DC., Prodr. 15(1):417, 1854; *Papaya candicans* Kuntze, Rev. Gen. 1:253, 1891; según refieren Badillo (1967) y Mac Bride (*s.f.*).

El género *Carica* comprende 22 especies (Badillo, 1967). En el Perú se presentan *C. acuta* O. Heill, *C. augusti* Harms, *C. erythrocarpa* Lindeu y André, *C. heterophylla* Poepp. y Endl., *C. monoica* Desf., *C. microcarpa* Jacq., *C. pubescens* (A. DC.) Solms-Laubach y *C. papaya* L., según Soukup (1987).

Es conocido con diversos nombres vernáculos. En el centro, como "mito"; en Parinacochas, como "jerju"; en Carumas, como "uliucana" (Weberbauer, 1945). Soukup (1987) reporta además los nombres "quemish" y "ckemish". Córdova *et al.* (1980) anota el nombre "machuque", dado en la zona de Frías, Piura.

Características morfológicas

Es un arbusto pluvifolio, dioico, de tallo grueso, liso y bastante ramificado (Weberbauer, 1945; Córdova *et al.*, 1980). Debe anotarse que como toda caricácea, no forma leño secundario; mas bien, desarrolla un líber secundario que llega

Fig. 1. Área de distribución de *Carica candicans*.

a formar una banda anular alrededor de la médula, según indica Badillo (1967).

En cuanto a su altura, Weberbauer (1945) anota portes de 3 m de alto. Córdova *et al.* (1980), mencionan que puede alcanzar alturas entre 6 y 8 m. Hábitats diferentes explican tales variaciones en su altura.

Sus hojas son palmado-pentalobuladas, verde oscuras, de envés blanquecino y pubescente, coriáceas y de peciolo robusto (Mac Bride *s.f.*).

Sus flores son unisexuales, amarillo blanquecinas o verduzcas. Las flores masculinas se agrupan en inflorescencias racemosas. Las flores femeninas se presentan solitarias. (Mac Bride *s.f.*).

Sus frutos son de tipo baya, aromáticos, amarillo verdosos, ovalados (cortos o alargados) con cinco protuberancias longitudinales, de tamaño que van entre 12 y 15 cm de largo por 6 a 7 cm de ancho y pesos de hasta 300 g (Mac Bride *s.f.*, Calderón, 1988; Córdova *et al.* 1980).

Sus semillas son numerosas, ovoides, con longitudes de 8 mm, cubiertas por una masa viscosa (sarcotesta); con testa o esclerotesta de color marrón y protuberancias poco elevadas; (Mac Bride *s.f.*; Badillo, 1967; Calderón, 1988).

Distribución geográfica

Vargas (1983) y Badillo (1967) lo reportan como nativo del Perú. Ferreyra (1986) anota que se distribuye en las vertientes occidentales andinas peruanas, incluyendo las lomas.

Weberbauer (1945) precisa su distribución reportando su presencia en las vertientes occidentales peruanas entre el Río Saña (7°S) y el valle de Carumas (17°S). El límite oriental de su distribución se encontraría alrededor de los 3,000 m de altitud en el flanco occidental central y sureño; en el norteño, entre los 2,000 y 2,600 m. Su límite altitudinal inferior andino podría marcarse a los 1,700 m de altitud, según se desprende de la información que este autor presenta.

En las lomas, ocupa las partes más elevadas, generalmente sobre los 300 m de altitud (Weberbauer, 1945).

Córdova *et al.* 1980 anotan su presencia en Frías, Piura. Con este dato, podría extenderse la información sobre su distribución hasta los 5°S, un poco más al Norte que los reportes de Weberbauer (1945).

Generalizando, podría decirse que el área de su distribución en el flanco occidental andino, se correspondería, aproximadamente con el nivel inferior de la ecorresión de la serranía esteparia de Brack (1986) (Fig. 2).

Características del hábitat

Esta especie ocupa dos áreas de distribución bien diferenciadas; una costeña (lomas) y otra andina o de serranía esteparia (Ecorresión según Brack, 1986), separadas ambas por una franja desértica. En la ecorresión de la serranía esteparia se le encuentra, principalmente, en el biotopo de la estepa de *Carica candicans*, *Jatropha*, *Espositoa* y *Pitcairnia* (Koepcke, 1954, citado por Brack, 1986). Esto es entre los 1,400-1,600 a 2,400-2,600 m de altitud, siendo típica en las vertientes occidentales centrales, la comunidad de "Mito" *Carica candicans* y "Huanarpo" *Jatropha macranta* con la "Perdiz Serrana" *Nothoprocta pentlandii* y la "Cascabelita" *Metriopelia ceciliae*.

En la porción norteña de las vertientes occidentales las condiciones son más húmedas, por tanto, *Carica candicans* es parte de comunidades más complejas. Se le encuentre entre los 600 y 1,200 m de altitud asociada con el "Yacugero", "Piñan", (la fuente no presenta sus nombres científicos), "Tartago" *Ricinus communis*, "Chirimoyo" *Annona cherimolia* "Arrayán" *Eugenia sp.*, "Siguiche" *Lantana camara*, "Yerba Santa" *Cestrum hediondinum*, "Marcacash" *Flotavia sp.*, entre otras; (Córdova *et al.*, 1980).

En el área de su distribución, el clima es de estepa (BSw). Usando la información de ONERN (1976), puede inferirse, aunque con mucha generalidad, que en la región andina, sus hábitats se caracterizan por tener precipitaciones pluviales anuales que van de los 200 a 550 mm, con períodos secos de nueve meses y temperatu-

ras medias anuales en un rango entre 12 y 18°C. Asimismo, puede deducirse, también con mucha generalidad, que se desarrolla sobre suelos franco arenosos y superficiales.

Hay que anotar que según la distribución andina señalada para esta especie, podría decirse que es típica del matorral desértico, Premontano y Montano Bajo, estepa espinosa Montano Bajo, monte espinoso y bosque seco, Premontano (zonas de vida de Holdridge).

Como adaptación al medio xerófico donde se desarrolla se presenta deciduo en la época seca; además, su tallo tiene características subfrutecentes (Weberbauer, 1945).

Su fenología varía de acuerdo a si se desarrolla en lomas o en el flanco andino (Weberbauer, 1945; Torres, 1982). En las lomas, la floración ocurre en los meses de enero, febrero y marzo; la fructificación, entre abril y mayo; entre junio y julio ocurre una defoliación; entre agosto y setiembre llegan a permanecer frondosos, y nuevamente se presentan caducifolios entre octubre, noviembre y diciembre. En la sierra, en los meses de enero a mayo se presentan con follaje; en los meses de junio a diciembre se mantienen defoliados. La floración ocurre entre julio y agosto y la fructificación entre setiembre y octubre.

Generalidades sobre su silvicultura

Su propagación ocurre por semillas. Estas germinan satisfactoriamente sin necesidad de pretratamientos. Puede producirse plantones en vivero y plantearse en campo. Su crecimiento es lento. Es común observar su regeneración natural, la cual, generalmente, es destruida por el ganado caprino. Es una especie integrante en las prácticas agroforestales en la sierra peruana. Su cultivo o manejo agroforestal tendría ventajas económicas frente a otros frutos no silvestres que se cultivan en su área de distribución, teniendo en cuenta su adaptación a hábitats xéricos. Por esta misma adaptación, convendría considerarlo entre las especies con posibilidades de uso en silvicultura urbana, en los lugares donde haya escasez de agua.

En los viveros forestales del Ministerio de Agricultura casi no se producen plantones de "Mito". Los programas de reforestación y arborización no lo consideran entre las especies seleccionadas. Además, experiencias sobre reforestación con "Mitos" son escasas.

Valor nutricio del fruto

El "Mito" es una especie de valor nutricio importante. Sus frutos son aromáticos y comestibles, consumiéndoselos al natural o soasados.

Fig. 2. Uno de los pocos especímenes sobrevivientes de *Carica candicans* en el valle del Rímac.

Puede prepararse de ellos, bebidas refrescantes, helados, mermeladas, etc. Se le considera digestivos (Soukup, 1987; Aldave, 1988). Vargas (1983) lo incluye como un recurso fitogenético andino. Actualmente, su consumo está restringido generalmente al medio local.

Calderon (1988) estudió bromatológicamente la pulpa del fruto y recomendó la difusión de su consumo por presentar un apreciable contenido en vitaminas C, 45 mg%, mayor que el de la manzana (1.3 mg %), plátano (4.3 mg %), tuna (24 mg %), casi similar al de los cítricos en promedio (46 mg %), aunque menor que el de la naranja

(92.3 mg %) o del camu camu (2,780 mg %). (Cuadro 1-3).

Además, según anota también Calderón (1988) su cultivo tendría ventajas económicas frente a otros frutos nosilvestres, dada su adaptación a hábitats poco favorables. Convendría tener en cuenta esta anotación, sobre todo, en relación con los frutos de contenido nutricional semejante o inferior que se cultivan en su ámbito de distribución, tales como la manzana, el durazno, la naranja, la chirimoya y la tuna.

La importancia de este frutal data de épocas prehispanicas. Los frutos del "Mito" junto con

los frutos de la "Besonia" *Besonia octopela*, las semillas del "Huarango" *Acacia macracantha* y otras pequeñas semillas de gramíneas, fueron consumidos durante todo nuestro pasado, previo al desarrollo de la agricultura (Engel, 1982).

Cuadro 1. Valor nutritivo del fruto de *Carica candicans* y de algunos otros frutos cultivados.

	Componentes Mayores (1)			Minerales (2)		Vitaminas (2)				
	Prot	Carb	Ca	P	Fe	Carot	B1	B2	B5	C
NATIVOS	1.9	23	32	37	0.6	0.0	0.09	0.16	0.90	17
Chirimoya	0.9	15	57	32	0.3	0.01	0.01	0.03	0.36	24
Tuna	0.5	6	23	20	0.5	0.4	0.45	0.04	0.41	48
Papaya	0.9	8	15	12	0.4	s/d	s/d	s/d	s/d	45
Mito										
OTROS										
Melocotón	0.9	12	16	27	2.1	s/d	0.02	0.04	0.06	19
Manzana	0.3	15	5	11	1.4	0.0	0.03	0.04	0.13	1
Naranja	0.6	10	23	51	0.2	0.1	0.09	0.04	0.36	92
Plátano	1.5	21	5	27	0.6	0.2	0.03	0.05	0.79	4

(1) Gramos en 100 g de pulpa

(2) Miligramos en 100 g de pulpa

s/d Sin determinar

Abreviaturas:

Prot : Proteínas Carot: Caroteno
 B1 : Tiamina Ca : Calcio
 P : Fósforo B5 : Niacina
 C : Acido ascórbico

Carb : Carbohidratos

B2 : Riboflavina

Fe : Hierro

Fuentes: Calzada (1980), Calderón (1988)

Elaboración: Cuya, O.

Cuadro 4. Características físicas y químicas del aceite de la semilla de *Carica candicans*.

RENDIMIENTO 42%	
DETERMINACIONES FÍSICAS:	
Aspecto límpido	
Color amarillo parduzco	
Olor característico	
Sabor característico	
Índice de refracción (27°C)	1.4648698
DETERMINACIONES QUÍMICAS:	
Índice de acidez	
Índice de saponificación	204
Índice de yodo	81.4
Índice de HEHNER	9600
Índice de RMW	0.9
Índice de POLENSKE	0.41

Fuente: Calderón (1988).

Cuadro 2. Composición química centesimal del fruto de *Carica candicans*.

Componente	Muestra Seca	Muestra Fresca
Humedad	—	89.21
Residuo seco	100	10.79
Extracto estéreo	2.94	0.32
Extracto magro	97.06	10.47
Proteínas totales	7.96	0.86
Fibra	10.71	1.16
Cenizas totales	8.49	0.92
Cenizas solubles	7.56	0.82
Cenizas insolubles	0.93	0.10
Hidratos de carbono (nifext)	69.90	7.53
Azúcares reductores directos	25.67	2.77
Azúcares reductores indirectos	26.97	2.91
Acidez (g de ácido cítrico)	—	0.038
Minerales:		
Calcio	135.79	14.65
Fierro	4.04	0.43
Fósforo	113.14	12.20
Sodio	25.88	2.80
Cloruros	790.85	85.33
Vitaminas (mg):		
Acido ascórbico	—	45.00
Pectina	—	1.14
Valor calórico	—	36.44

Fuente: Calderón (1988).

Cuadro 3. Composición química centesimal de la semilla de *Carica candicans*.

Componente	Muestra Seca	Muestra Fresca
Humedad	—	7.30
Residuo seco	100	92.70
Extracto estéreo	45.31	42.00
Proteínas	29.56	27.40
Fibra	16.19	15.01
Cenizas	3.71	3.44
Extracto libre de nitrógeno	5.23	4.85

Fuente: Calderón (1988).

Cuadro 5. Rendimiento de un rodal natural de *Carica candicans*.

Producción de frutos por planta	25 frutos
Peso del fruto	0.2 Kg
Densidad del rodal natural	250 plantas/ha
Producción de frutos por hectárea	6,500 frutos/ha
Rendimiento por hectárea	1,250 Kg/ha = 1.25 TM

Fuente: Julca, P.

Producción de aceite y pectina

En cuanto a otras posibilidades, Calderón (1988), deja entrever la conveniencia de estudiar la factibilidad económica a nivel de planta de un aprovechamiento integral de los frutos, a fin de obtener pectina, aceite para consumo humano y torta desgrasada para alimentación animal.

Según Calderón (1988), el rendimiento de aceite de las semillas de "Mito" es aceptable. Es un aceite que pertenece a los no secantes y sus características son semejantes al del olivo. (Cuadro 4).

También es aceptable el rendimiento de pectina del fruto. Ello, según Calderón (1988), convierte al "Mito" en una nueva fuente de esta sustancia.

El buen contenido de proteínas de la semilla permite que el residuo remanente, luego de la obtención del aceite, pueda ser destinado a la alimentación animal.

CONCLUSIONES

El "Mito" es un fruto de contenido nutricional importante, sobre todo de vitamina C. Con el cultivo de esta especie podría incorporarse una apreciable superficie de tierras a la economía del país.

Su cultivo tendría ventajas económicas frente a otros frutos no silvestres, dada su adaptación a hábitats poco favorables. Por lo mismo, presenta posibilidades de uso en silvicultura urbana, en lugares donde la escasez de agua es un problema.

Con todas estas consideraciones, conviene se fomente su consumo y agroindustria.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Aldave, A.
1988 *Botánica Farmacéutica*. Lima, Libertad, p. 251.
Badillo, V.
1967 Esquema de las caricáceas. *Agronomía Tropical* 17 (4): 245-272.

- Brack, A.
1986 *Ecología de un país complejo. Gran Geografía del Perú*. Barcelona, MANFER-Mejía Baca, p. 221-232.
Calderón, M.
1988 *Estudio Químico bromatológico de la pulpa y semilla de Carica candicans "Mito"* Lima, UNMSM. Tesis Quim. Farm. 56 p.
Córdova, H. et al.
1980 Algunos aspectos fitoeconómicos del distrito de Frías, Piura. *Boletín de Lima*: 65-75.
Engel, F.
1982 Informe del área antropológica del CIZA. *Zonas Áridas*. 1: 17-23.
Ferreira, R.
1986 *Flora del Perú. Dicotiledóneas*. Lima, EDIMSSA, p. 32.
Mac Bride, F.
s.f. *Flora of Peru*. Botanical Series Chicago (EUA) V13 part. 4 No. 1 p. 136.
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales
1976 *Mapa ecológico del Perú. Guía explicativa*. Lima, ONERN. pp. 54-70.
Perú. Oficina Sectorial de Estadística
1984 *Estadística Agraria*. Lima, Ministerio de Agricultura. 249 pp.
Reynel, C.; Felipe - Morales, C.
1987 *Agroforestería tradicional en los Andes del Perú*. Lima, Proyecto FAO/Holanda/INFOR, p. 96.
Soukup, J.
1987 *Vocabulario de los nombres vulgares de la flora peruana y catálogo de los géneros*. Lima, Imprenta Salesiana, p. 107.
Torres, J.
1982 Productividad primaria neta y sus factores ecológicos en las lomas de la costa central del Perú (1977-1979). *Zonas Áridas* 1: 58-65.
Valencia, P.; I. Franke
1980 El Bosque de Zárate y su conservación. *Boletín de Lima*. 8: 26-35.
Vargas, C.
1983 Recursos fitogenéticos andinos en particular frutales. En: *Evolución y Tecnología de la Agricultura Andina*. Instituto Indigenista Interamericano, Cuzco.
Weberbauer, A.
1945 *El mundo vegetal de los Andes peruanos*. Lima, Estación Experimental Agrícola. La Molina. p. 180.